
**RAQAMLI GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA
IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK -
PSIXOLOGIK ASOSLARI**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
FORMATION OF ECONOMIC KNOWLEDGE IN PRIMARY EDUCATION
WITHIN THE CONTEXT OF DIGITAL GLOBALIZATION**

*Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
Sharipova Go'zal Jumanazar qizi*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada raqamli sharoitda boshlang'ich ta'lim tizimida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishning kompetensiyaviy yandashuvlari, o'quvchilarning yosh va individual psixologik xususiyatlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda raqamli ta'lim muhitining imkoniyatlari ochib berilgan. Komparativ tahlil asosida xalqaro tajribalar hamda zamonaviy ilmiy qarashlarga tayanilgan.*

***Аннотация:** В данной статье с научно-теоретических позиций исследуются педагогические и психологические основы формирования экономических знаний в системе начального образования в условиях цифровой глобализации. Анализируется концептуальная значимость развития экономической грамотности младших школьников в условиях цифровой экономики и трансформации современных образовательных парадигм. Особое внимание уделяется компетентностному подходу, возрастным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, факторам социально-когнитивного развития, а также педагогическому потенциалу инновационных и цифровых образовательных технологий. Кроме того, раскрываются дидактические возможности цифровой образовательной среды в формировании экономического мышления, финансовой грамотности и практических экономических компетенций учащихся начальной школы. На основе сравнительного анализа обобщены передовой международный опыт и современные научные подходы к экономическому образованию в начальной школе. Результаты исследования обосновывают необходимость интеграции педагогических инноваций, механизмов психологической поддержки и цифровых образовательных ресурсов в процесс*

эффективного формирования экономических знаний учащихся начального образования.

Аннотация: В данной статье с научно-теоретических позиций исследуются педагогические и психологические основы формирования экономических знаний в системе начального образования в условиях цифровой глобализации. Анализируется концептуальная значимость развития экономической грамотности младших школьников в условиях цифровой экономики и трансформации современных образовательных парадигм. Особое внимание уделяется компетентностному подходу, возрастным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, факторам социально-когнитивного развития, а также педагогическому потенциалу инновационных и цифровых образовательных технологий. Кроме того, раскрываются дидактические возможности цифровой образовательной среды в формировании экономического мышления, финансовой грамотности и практических экономических компетенций учащихся начальной школы. На основе сравнительного анализа обобщены передовой международный опыт и современные научные подходы к экономическому образованию в начальной школе. Результаты исследования обосновывают необходимость интеграции педагогических инноваций, механизмов психологической поддержки и цифровых образовательных ресурсов в процесс эффективного формирования экономических знаний учащихся начального образования.

Kalit so‘zlar: raqamli globallashuv, raqamli iqtisodiyot, diagnostika, ko‘nikma, ehtiyoj, ishlab chiqarish, iste‘mol, psixologik rivojlanish, kompetensiya, innovatsion texnologiyalar.

Ключевые слова: цифровая глобализация, цифровая экономика, экономическая грамотность, компетентностный подход, педагогические технологии, психологическое развитие, финансовая грамотность, цифровая образовательная среда, инновационное образование, начальное образование.

Keywords: digital globalization, digital economy, economic literacy, competency-based approach, pedagogical technologies, psychological development, financial literacy, digital educational environment, innovative education, primary education.

XXI asrda globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari jahon ta'lim tizimini tubdan transformatsion yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi hamda global axborot almashinuvining jadallashuvi ta'lim sohasi

oldiga yangi ijtimoiy pedagogik vazifalarni qo'ymoqda. Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy savodxonlik shaxsning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va iqtisodiy faoliyatining muhim omiliga aylanmoqda. Shu sababli iqtisodiy bilimlarni boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-

amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda globalashuv jarayoni o'zining yangi bosqichi bo'lgan raqamli tizimga o'tib, jamiyatimiz hayotining barcha jabhalariga, shu asnoda, ta'lim tizimiga ham jadal kirib borib, katta ta'sirga ega bo'lib bormoqda. Bu jarayonda axborot va ma'lumotlar oqimi asosiy manba hisoblanib, ular orqali tovarlar, xizmatlar, moliyaviy resurslar va bilimlar tez va samarali tarqalmoqda. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ilg'or fuqarolik jamiyatining ajralmas yo'nalishi hisoblanuvchi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati ta'lim tizimiga yangi talablarni qo'ymoqda. Shu jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tushunchalar, tejamkorlik, mehnatga munosabat va cheksiz axborotlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Chunki iqtisodiyotning pedagogik-psixologik asosi zahirida shaxsning axloqiy sifatleri – mehnatsevarlik, ona yerga-tabiatga muhabbat, saxiylik, moddiy-ma'naviy boyliklarni isrof qilmasdan oqilona foydalanish, halollik, har bir so'mning qadriga yetish, mehnat baxt olib kelishini anglash kabi teran fikrlashni shakllantirishdir. Bugungi raqamli globalashuv sharoitida iqtisodiyotni pedagogik asoslarini anglash endilikda xalqning o'z-o'zini anglash, zamon talablariga bilim, tajriba, ko'nikmalar orqali o'z javobiga ega bo'lish omiliga aylanmoqda. Mehnat, axloq va xulqiy normalarni shakllantirishda esa psixologik yondashuvlar katta

ro'l o'ynamoqda. Tarbiya ikki tomonlama o'ziga xos xarakterga ega bo'lib, faoliyatning ob'ektiv va sub'ektiv tomonlarini, ya'ni tarbiyachining, shuningdek, ota-onalarning bolalariga, ularning xulqlariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydi. Bolalarning mehnatga muhabbat oiladagi ijtimoiy muhit bola tarbiyasida eng katta ro'l o'ynaydi. Bunda boshlang'ich sinf tarbiyachisidan tortib, barcha insonlar va oila a'zolarining xizmati beqiyosdir. J.Dewey ta'kidlaganidek: „Ta'lim- bu hayotga tayyorgarlik emas, ta'limning o'zi hayotdir” [8,434-b]. Mazkur fikr iqtisodiy bilimlarni real hayot bilan integratsiyalashgan holda o'qitish zaruratini asoslaydi. Shaxsning axloqiy shakllanishi mehnatsevarlik, ilmga intilish, o'z xalqining an'analarini hurmat qilish, o'z vataniga sodiqlik, jasurlik, sadoqatlik kabi tarbiya ko'rinishlari bilan kamol topadi. Zamon talablariga xos va mos raqamli ta'lim texnologiyalari bilan ta'minlangan sharoitlarda ta'lim olishi, tajriba orttirishi bularning barchasini harakatga keltiruvchi, natijaga yo'naltiruvchi iqtisodiy barqarorlik, to'g'ri o'ylangan moliyaviy strategiya-lardir. Z.A. Solixodjanov o'z izlanishlarida keltirganidek “Raqamli texnologiyalarni o'qitish an'anaviy modellardan voz kechib, talabaga yo'naltirilgan pedagogik paradigmaga o'tishni talab qiladi” [7, 684-694-b]. Xalq pedagogikasida yosh avlodni iqtisodiy jihatdan mehnatga layoqatli qilib tarbiyalashning turli-tuman yo'l va usullari, vositalari, manbalari mavjuddir. Bunday yo'l va usullar rang-barang bo'lib, u faqat tarbiyachining pedagogik qarashlariga bog'liq bo'lmasdan, balki

bolalarning individual xususiyatlariga ham asoslangandir. Bu yo‘l va usullar xalq ijodi manbalarida o‘z ifodasini topgan. Shuningdek, UNESCO tomonidan ilgari surilgan „lifelong learning“ konsepsiyasida iqtisodiy savodxonlik XXI asrning tayanch kompetensiyalaridan biri sifatida e’tirof etiladi [9,63-b]. shu nuqtai nazardan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayonini pedagogik va psixologik jihatdan tadqiq etish ilmiy ahamiyat kasb etadi. Raqamli globallashtirish iqtisodiy munosabatlarning mazmunini tubdan o‘zgartirmoqda: elektron tijorat, raqamli bank tizimi, mobil to‘lovlar, sun‘iy intellect va virtual iqtisodiy platformalarning rivojlanishi yosh avloddan yangi iqtisodiy kompetensiyalarni talab etmoqda. A.Toffler „axborot asrida bilim asosiy kapitalga aylanadi“ deb ta’kidlaydi [10, 544-b]. mazkur fikr zamonaviy ta’lim tizimida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning strategik ahamiyatini ko‘rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot - bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda rivojlanadigan iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. Ijtimoiy hayotimizda eng oddiy kundalik axborot almashinuvi, xarid amalga oshirish, kommunal to‘lovlar raqamli vositalar orqali bajarilmoqda. Shu sababdan, bolalar raqamli muhitni anglashi, idrok etishi va undan ongli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish boshlang‘ich ta’limning muhim vazifalaridan biridir. Boshlang‘ich sinflarda iqtisodiy bilimlar alohida fan sifatida emas, balki matematika, tarbiya, ona tili va

atrof muhitni o‘rganish fanlari orqali integratsiyalashgan holda rivojlantiriladi. Misol uchun, soda hisob-kitoblar orqali „pul“, „narx“, „tejamkorlik“, „mehnat“ kabi tushunchalar o‘quvchilarga eng oddiy ular har kuni duch keladigan hayotiy misollar yordamida tushunchalar shakllantiriladi va ko‘nikmalar rivojlantiriladi. Bu kelajak avlod iqtisodiy tafakkurining mustahkam poydevoridir. Iqtisodiy bilimlarning nazariy asoslari va ularni bolalar ongiga moslashtirish metodik soha vakillarining eng muhim vazifalaridan biriga aylangan. Iqtisodiy hayotni nazariy -murakkab tushunchalarga boy bo‘lishiga qaramay, uning asosiy g‘oyalari boshlang‘ich ta’lim darajasida soddalashtirilgan tarzda o‘quvchilarga orgatilishi mumkin. Iqtisodiy ehtiyojlar, ishlab chiqarish, iste’mol, daromad va buromad kabi tushunchalar hayotiy vaziyatlar orqali yoritib berilishi samarali natijaga olib keladi. Masalan: ehtiyojbolaning ovqatlanishi, ta’lim olish, kiyinish, o‘yinchoqqa bo‘lgan xohishi misolida;

Iste’mol- bu tayyor mahsulotlardan foydalanishi!!! Ishlab chiqarish-o‘quv qurollarining tayyorlanish jarayoni, suv tozalanishi jarayoni misolida yoritilishi o‘quvchilar bilimlarining sxematik, uzviy ketma-ketlikda shakllanib, ulardagi iqtisodiy ko‘nikmalar rivojlantiriladi. Bu esa o‘z navbatida bolalar uchun qiziqarli va tushunarli bo‘ladi. Tushunish oson bo‘lgan narsalar esa o‘quvchilarni ko‘proq o‘qib o‘rganishga motivatsiyasini yanada oshiradi. Boshlang‘ich ta’limda to‘liq o‘zlashtirish tizimining ahamiyati-o‘quvchilar bilim darajasi, qobiliyati va

o'zlashtirish sur'ati jihatidan farqlanishi orqali izohlanadi. Ta'lim jarayonida to'liq o'zlashtirish tizimiga ko'ra, har bir o'quvchi shaxsiga zarur shart-sharoitlar yaratilgan, ularniq iqtidoriga ko'ra guruhlarga taqsimlangan holda bosqichma bosqich amalga oshirish orqali o'quv materiallarini o'zlashtira oladilar. Mazkur yondashuvning negizida shaxsga yo'naltirilga ta'lim g'oyasi yotadi. Bu jarayonda o'qituvchi yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida quyidagicha amalga oshirilishi mumkin:

1. Topshiriqlarni murakkablik darajasiga ko'ra guruhlash;
2. Mustaqil yondashuv uchun vaqt taqsimotiga e'tibor berish;
3. O'quvchilarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash;
4. O'quv natijalarini aniq diagnostik maqsadlar orqali belgilash;
5. Bilim va ko'nikmalarning standartlarini ishlab chiqish;
6. Baholash va nazoratning test asosidagi mexanizmlarini yaratish;
7. Modulli o'qitish texnologiyalarini joriy etish;
8. Bilimlardagi bo'shliqlarni aniqlash va korreksiya qilish;
9. O'quvchilarni individual xususiyatlariga ko'ra differensiallashtirish;
10. Xatolar ustida individual ishlash.

O'quvchilar nafaqat iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishi o'z o'rnida bugungi hayotimizning eng muhim paradigmasiga aylangan kompetensiyaga ya'ni hayotiy vaziyatlarda o'z bilimlarini amaliy qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kompetensiyalarni

rivojlantirish jarayonida **integrativ** yondashuv- iqtisodiy bilimlarni fanlararo integratsiya asosida o'qitish ta'lim samaradorligini oshiradi. Masalan: matematika darslarida iqtisodiy hisob - kitoblar; texnologiya fanida mahsulot qiymatini aniqlash; ona tili darslarida iqtisodiy mazmundagi matnlar tahlili; tarbiya fanida iqtisodiy qadriyatlarni shakllantirish. Bu esa iqtisodiy bilimlarni hayotiy mazmunini kuchaytiradi.

Raqamli ta'lim muhitida iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda **innovatsion texnologiyalar** muhim didaktik vosita hisoblanadi. Jumladan: gamifikatsiya; multimedia vositalari; virtual iqtisodiy simulyatsiyalar; electron platformalar; sun'iy intellect asosidagi o'qitish tizimlari- o'quvchilarni iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Marc Prenskyning „ digital natives“ konsepsiyasiga ko'ra, zamonaviy bolalar raqamli muhitda fikrlaydi va o'rganadi [11, 1-6-b]. Demak, iqtisodiy bilimlarni interaktiv va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish samaraliroq hisoblanadi. Bu raqamli iqtisodiy bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan adaptive o'qitish o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu jarayonlar boshlang'ich ta'limda bilimlarni baholash bilan davom etadi. Baholash faqatgina nazorat qilish emas, balki o'quvchilarning rivojlanish darajasini aniqlash vositasi sifatida, test va kichik diagnostik topshiriqlardan iborat bo'ladi. Baholash qo'rqituvchi emas- rag'batlantiruvchi, rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lishi lozim. O'quvchilar

natijalari analiz-sintez qilinib bo‘shliqlar aniqlanib, individual yondashuv asosida to‘ldiriladi. Bu o‘z navbatida to‘liq o‘zlashtirishni amalda qo‘llanishiga xizmat qiladi.

Boshlang‘ich yosh davri bolaning intellectual va ijtimoiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda yos psixologiyasi qonuniyatlarini hisobga olish muhimdir.

Jean Piaget nazariyasiga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari „konkret operatsiyalar bosqichi“ da bo‘ladi [12, 173-b]. Bu davrda bolalar abstrakt tushunchalarga nisbatan konkret va visual materiallarni samaraliroq o‘zlashtiradilar. Shu sababli iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda: obrazli vositalar; rolli o‘yinlar; iqtisodiy ertaklar; visual modellar; amaliy topshiriqlar muhim psixologik ahamiyatga ega. Piaget „bola bilimlarni faol ravishda quradi“ deb ta’kidlaydi [12]. Bu esa iqtisodiy bilimlarni faol metodlar asosida o‘qitish zaruratini asoslaydi.

A.N.Leontyev fikricha, „faoliyatning manbai ehtiyoj va motivdir“ [13, 304-b]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy faoliyatga qiziqish uyg‘otish uchun: rag‘batlantirish, loyiha faoliyati, iqtisodiy o‘yinlar, guruhda ishlash metodlari samarali vosita hisoblanadi va o‘quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Ijtimoiy-psixologik omillar:

Albert Banduranig ijtimoiy o‘rganish nazariyasiga asosan, bola kuzatish va taqlid qilish orqali xulq-atvor egallaydi [14, 247-b]. Oiladagi iqtisodiy muhit, ota-

onalarning moliyaviy madaniyati va media vositalari bolalarda iqtisodiy ong shakllanishida bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

L.S.Vygotskiy ta’kidlaganidek: „Ta’lim rivojlanishni ortidan emas, oldidan yetaklashi kerak“ [15, 159-b]. Mazkur fikr pedagogik va psixologik rivojlanishning uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari o‘zaro integrative xarakterga ega.

Pedagogik yondashuv	Psixologik yondashuvda
ta’lim mazmunini belgilaydi	Bilimlarni o‘zlashtirish mexanizmlarini tushuntiradi
Metod va texnologiyalarni ishlab chiqadi	Motivatsion omillarni tahlil qiladi
Iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltiriladi	Yosh va individual xususiyatlarni hisobga oladi

Raqamli ta’lim muhitida ushbu ikki omilning uyg‘unligi iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish samaradorligiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Chunki xalqaro tajribalar ham iqtisodiy savodxonlikni boshlang‘ich bosqichdan rivojlantirish raqobatbardosh va innovatsion fikrlovchi shaxsni tarbiyalashning muhim omili sifatida talqin qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamli globalashuv sharoitida boshlang‘ich ta’lim jarayoni faqat savod o‘rgatish emas, balki o‘quvchilarda iqtisodiy va raqamli

tafakkurni shakllantirib, ko'nikmalar hosil qilib, ularni rivojlantirish vazifasini bajaruvchi uzviy tizimning bosh bo'g'ini vazifasini bajarishi lozim. Iqtisodiy tushunchalarni yosh va psixologik rivojlanish darajasiga mos, hayotiy vaziyatlar asosida asoslab berish to'liq o'zlashtirish sifatini oshiradi. Bu kelajak avlodni yangi raqamli iqtisodiy muhitga xos barkamol shaxsni tarbiyalashga zamin yaratadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda pedagogik texnologiyalar va psixologik qonuniyatlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega.

Xususan: kompetensiyaviy yondashuv iqtisodiy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalaydi; innovate-sion texnologiyalar o'quvchilar-ning iqtisodiy tafakkurni rivojlantiradi; yosh psixologiyasi xususiyatlarini hisobga olish ta'lim samaradorligini oshiradi; raqamli muhit iqtisodiy ta'limning yangi didaktik imkoniyatlarini yaratadi.

Demak, boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlarni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslarini takomillashtirish zamonaviy pedagogika fanining ustuvor ilmiy yo'nalishlaridan biri sifatida alohida tadqiq etilishi zarur.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» № ПП – 3822 от 3 июля 2018 года. // Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 07/18/3832/1452.
2. Василенко Н.В. Цифровая экономика: концепции и реальность: Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17-22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. - СПб.: Изд-во Политех. унта, 2017. - С. 147-151.
3. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. 19th Edition. McGraw-Hill Companies. USA. 2009.
4. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705
5. **Ginsburg, M., & Langley, D.** (2019). *Integrating Technology into Economics Education: A Global Perspective*. New York: Springer.
6. Sharipova G. Concept of economic literacy . science and innovation international scientific journal volume 2 issue 11 november 2023
7. Z.A.Solixodjanov. (2025). Raqamli texnologiyalarni o‘qitish uchun samarali pedagogika . *Science and Education*, 6(12), 684–694. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/8277>
8. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916. – 434 p.
9. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – 63 p.
10. Toffler A. The Third Wave. – New York: Bantam Books, 1980. – 544 p.
11. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9, №5. – P. 1–6.
12. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969. – 173 p.
13. Leontyev A.N. Activity, Consciousness and Personality. – Moscow: Progress Publishers, 1978. – 304 p.
14. Bandura A. Social Learning Theory. – New Jersey: Prentice Hall, 1977. – 247 p
15. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.